

SELECTIVE STUDENT RECRUITMENT ADAPTED TO LATIN AMERICAN REALITY

RECLUTAMIENTO ESTUDIANTIL SELECTIVO ADAPTADO A LA REALIDAD LATINOAMERICANA¹

Néstor Alfredo Vílchez²

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar las técnicas y procedimientos de reclutamiento estudiantil utilizadas por instituciones educativas norteamericanas * en Latinoamérica *. Se sustenta en los postulados de El Código Cultural de Rapaille (2007). La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva. La metodología es de tipo cualitativa investigación/acción según Martínez (2007), y el método se enmarca dentro del concepto de investigación acción de Martínez (2004) y Suchowierska, M. i White, G. (2003). Los resultados muestran que la comunicación y el código cultural son las principales barreras en los procesos de reclutamiento estudiantil. La propuesta apunta a reforzar los aspectos referidos a la confianza, la claridad y la pertinencia como ejes fundamentales en los procesos de reclutamiento estudiantil.

Palabras clave: Reclutamiento estudiantil selectivo; instituciones educativas americanas, realidad latinoamericana; comunicación; código cultural.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the techniques and procedures of student recruitment used by American educational institutions * in Latin America *. It is based upon the theories of The Culture Code by Rapaille (2007). The research is exploratory and descriptive. The methodology is qualitative research / action according to Martinez (2007), and the method is part of the concept of action research of Martinez (2004) and Suchowierska, M. and White, G. (2003). The results show that communication and the culture code are the main barriers in the student recruitment process. The proposal aims to reinforce aspects related to trust, clarity and relevance as key axes in the student recruitment process.

Keywords: Selective student recruitment; American educational institutions, Latin American reality; Communication; Culture Code.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5535161>

Recibido: 25 / 08 / 2017

Aceptado: 10 / 09 / 2017

¹ La investigación es respaldada y corresponde a la actividad del autor como Reclutador Estudiantil Internacional de la University of Calgary, Alberta, Canadá, Asesor Externo en Reclutamiento Estudiantil Universidad del Zulia – Núcleo Costa Oriental del Lago, en el marco del Diplomado de Investigación Aplicada avalado por la Fundación Unamuno.

²nestoralfredovilchez@gmail.com

AGRADECIMIENTOS a la Abog. Leonela López Florido, incansable profesional, dueña de un pensamiento crítico de alcance global, la mejor amiga y esposa, por alimentar con sus conocimientos y críticas las experiencias y propuestas desarrolladas en este estudio. Agradecimiento especial a Rhonda Craats, B.A. Ed., Coordinadora de la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá y al equipo del Departamento Continuing Education de la misma casa de estudios, por la información que tuvieron a bien compartir para este trabajo.

A todos los estudiantes latinoamericanos cuyas conversaciones sirvieron de ejemplo para ser analizadas.

A la Universidad de Houston, Texas, Estados Unidos de América, por la información suministrada al investigador.

A la Universidad de British Columbia, Columbia Británica, Canadá, por la información suministrada para este estudio.

INTRODUCCIÓN

El reclutamiento estudiantil internacional constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier institución educativa de alcance global. Estas instituciones dependen en gran medida de la capacidad que tengan para promover y aplicar efectivamente sus planes de reclutamiento estudiantil internacional.

Las instituciones educativas en Norte América diseñan planes de reclutamiento internacional dirigidos a Latinoamérica, destinando recursos de forma recurrente y periódica con el fin de ganar la mayor cantidad de estudiantes de nuestra región para sus registros. Es así como vemos la participación masiva de éstas en eventos de promoción, ferias estudiantiles, seminarios y encuentros con agentes a lo largo y ancho de América Latina. Sin embargo, llama la atención que los resultados de estas campañas de promoción distan mucho de lo esperado en términos cuantitativos.

En el caso latinoamericano, las instituciones, que tradicionalmente ofrecen programas educativos para esta región, cuentan con planes de reclutamiento rígidos y elaborados a partir de las concepciones propias de cada institución, lo que supone un abordaje alejado de la realidad de la población a la cual se dirigen, apartando en gran medida los aspectos culturales y humanos que afectan la toma de decisiones de los estudiantes latinoamericanos. Además, su trascendencia pasa por el aporte cultural, educativo y comunicacional.

Las ideas sobre cómo reclutar estudiantes en Latinoamérica comienzan entonces a parecer construcciones hechas a partir de realidades abstractas, que se fundamentan sobre lo que los diseñadores de estos planes de reclutamiento conocen de manera formal sobre los latinoamericanos y su cultura.

A partir de tales supuestos tenemos la siguiente pregunta:

Cómo son abordados las técnicas y procedimientos de reclutamiento estudiantil por instituciones educativas norteamericanas en Latinoamérica.

De donde se deriva el siguiente objetivo.

OBJETIVO

Analizar de las técnicas y procedimientos de reclutamiento estudiantil por instituciones educativas norteamericanas en Latinoamérica.

METODOLOGÍA

ABORDAJE METODOLÓGICO

La investigación es exploratoria-descriptiva. El abordaje metodológico es de tipo cualitativo según Martínez (2007), y el método se enmarca dentro del concepto de investigación acción de Martínez (2004) y Suchowierska, M. i White, G. (2003), pues se realiza al unísono la expansión del conocimiento científico y la solución del

problema, en un proceso cíclico, buscando describir, categorizar, agregar y estructurar de forma integrada la investigación social, la acción y la labor educativa.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

La investigación parte del estudio de fuentes documentales inéditas que comprenden conversaciones a través de correos electrónicos entre estudiantes y funcionarios a cargo del reclutamiento estudiantil internacional en instituciones de Norteamérica. Consistió en la observación directa e indirecta de tales fuentes documentales inéditas correspondientes a comunicaciones de correos electrónicos (2000) entre los actores del proceso; estudiantes, funcionarios de los departamentos de reclutamiento y el mismo autor, en periodo que va de 2012 a 2017.

MÉTODOS

Las observaciones se centraron en describir, categorizar, agregar y estructurar la información alrededor de tres conceptos considerados por el investigador que, de acuerdo a su experiencia, determinan el efecto positivo o negativo en una relación con la institución que pretende reclutar la población a la cual se dirige el plan de reclutamiento, a saber: **confianza**, **claridad** y **pertinencia**, como parte de los códigos culturales (Rapaille, 2007) que envuelven o dan sentido a la relación o procesos de reclutamiento estudiantil por parte de las instituciones norteamericanas en Latinoamérica.

CATEGORÍAS O CÓDIGOS DE ANÁLISIS

En ese sentido siguiendo a Rapaille (2007), podemos categorizar cada código de la forma siguiente:

Confianza. La investigación define la confianza como establecimiento de relaciones estables y duraderas entre dos partes o sujetos, basado en la en el tiempo y forma en la que se construye, y pasa por aclarar dudas de las partes observado en tiempo y forma.

Claridad. Para la investigación la claridad se asocia a la rapidez con la que se entienda los temas tratados en los procesos de comunicación.

Pertinencia. Tienen que ver con la capacidad de resolver una situación pertinente sobre la oferta que las instituciones americanas les daban a los estudiantes, y si en verdad se adaptaban a los que los estudiantes querían hacer en el futuro.

Barreras. Son los sentidos negativos u obstáculos en los procesos de la construcción de la confianza, la claridad y la pertinencia.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CÓDIGOS

Esta investigación parte de la observación de comunicaciones entre los actores: estudiantes internacionales e instituciones educativas extranjeras, que han servido

de fuentes de consulta inéditas para confirmar lo experimentado por el autor durante su carrera como reclutador estudiantil internacional.

El conocimiento en sí de la cultura latinoamericana no puede conocerse “sin tomar en cuenta los aspectos de la herencia social que corresponde a cada individuo desarrollado en un espacio y tiempo determinado” Linton (2006). Así pues, el norteamericano que escribe o diseña planes para abordar el mercado estudiantil latinoamericano, puede según su conocimiento formal, quizá muy bien estudiado, hacerse de una construcción hecha según su realidad acerca de lo que es efectivo para nuestra región. Sin embargo, nuestros aspectos culturales, comenzando por “la cultura no material que integra el lenguaje, signos, símbolos, ideas, costumbres, valores y creencias compartidas socialmente” Brandt (1985), enseña que en la práctica la interacción efectiva entre nuestra cultura y la de los amigos del norte, debe recibir un tratamiento adaptado a la verdadera realidad latinoamericana.

De acuerdo a Berger y Luckmann (2011) “la conciencia retiene solamente una pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, parte que una vez retenida se sedimenta. La sedimentación de estas experiencias, término usado por primera vez por Schutz (1973) en el contexto sociológico, quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades reconocibles y memorables. Si esa sedimentación no se produjese, el individuo no podría hallar sentido a su biografía”. Ahora bien, Berger y Luckmann (2011) hablan sobre la ocurrencia de una “sedimentación intersubjetiva (entre individuos) que puede llamarse verdaderamente social solo cuando se ha objetivado en cualquier sistema de signos. Agregan que cualquier sistema de signos podría servir, pero normalmente el decisivo es el lingüístico. El lenguaje objetiva las experiencias compartidas y las hace accesibles a todos los que pertenecen a la misma comunidad lingüística, con lo que se convierte en la base del instrumento del acopio”.

Para Rapaille (2007) “el código cultural es el significado inconsciente que le damos a cualquier objeto (un carro, un tipo de comida, una relación, incluso un país) según la cultura en la que hemos sido criados”.

Se inicia con la observación de las conversaciones asentadas en los correos electrónicos que se daban entre estudiantes e instituciones en EEUU y Canadá acerca de cómo se construye la confianza. Es decir, cuánto tiempo tardaba y cuál era la forma en la que se va construyendo o no la **credibilidad** tanto del lado de los estudiantes como del lado de las instituciones, quienes proporcionan la información comúnmente en inglés, y en pocos casos en español.

El código de la credibilidad se ve afectado pues en **el proceso los estudiantes** pasan por aclarar dudas, haciendo preguntas retóricas sobre el mismo tema, preguntando de una u otra manera la misma información, tema que no se percibe ni se entiende bien del lado de las instituciones.

Del lado de los estudiantes el efecto ante las primeras respuestas se presenta igual o mayor número de dudas. Al analizar las conversaciones de correos electrónicos entre estudiantes e instituciones. En una primera instancia se conforma la **barrera de confianza**.

Allí inicia el proceso de intervenir, el investigador con él modelo y la forma de abordaje (investigación/acción) con el modelo que se ha venido aplicando todos estos años, probablemente en unas pocas conversaciones. De dos a tres conversaciones se vencía la barrera, construyendo el **código de la credibilidad**. Se conciliaban los intereses entre estudiantes e instituciones, pues las instituciones estaban en disposición de atenderlos y recibirlos.

Como se observa el papel de la **claridad que existe en la comunicación**. Por más que los funcionarios de reclutamiento de admisiones de esas universidades o esas instituciones daban informaciones a los estudiantes.

La claridad fue otro aspecto observado en las conversaciones de correo electrónico estudiadas. La atención se centró en analizar si la información, dada por las instituciones y recibida por los estudiantes, era lo suficientemente clara para que, aún éstos teniendo diferencias en cuanto al lenguaje empleado y a los demás aspectos culturales y de formación, demostraran un equilibrio en las conclusiones de tales comunicaciones.

En los casos de las instituciones fue notable el hecho de que no entendían las expectativas reales del estudiante. Hubo conversaciones donde los funcionarios de las instituciones se tomaban la preocupación de responderle al estudiante en español, en un esfuerzo por acercarse a la realidad del estudiante. La claridad de lo que ofrecía la institución en relación con los que los estudiantes estaban entendiendo era aún limitada. Ambas partes lograban finalmente entenderse mediante la intervención o acción del investigador y la aplicación de su modelo.

El proceso de observación y aplicación del modelo de los códigos culturales ha resultado para vencer la barrera de la claridad.

La última se refiere a la **pertinencia**. Al observar los correos electrónicos, esta investigación consideró qué tan pertinente era la oferta que la institución le daba a los estudiantes, y si en verdad se adaptaba a los que los estudiantes querían hacer en el futuro. Por ejemplo, unos quieren ir y volver a su país; otros para aprender inglés o mejorar su condición laboral; estudiantes que querían continuar estudios; otros regularizar su condición migratoria trabajar para radicarse allí. Luego las universidades en esos particulares eran muy poco preocupadas por la realidad del estudiante; se limitan a ofrecer sus programas educativos e incluso a admitir estudiantes que, por no haber sido identificadas sus intenciones durante el proceso

de reclutamiento, resultan en cambiar sus planes o fracasar en sus objetivos impactando social, cultural y económicamente el país que les recibe.

Los procesos de admisión estudiantil son por común estructurados. Normalmente hay una realidad interior y otra exterior. En ambos casos los procesos suelen ser engorrosos, pues la estructura presenta indicadores de cumplimiento que el usuario común no entiende necesariamente.

El reclutamiento estudiantil selectivo supone el estructurar un proceso flexible que se construya según la realidad cultural y particular de cada estudiante, incorporando aspectos que sean sensibles y necesarios en cada caso.

Como contraste al reclutamiento estudiantil selectivo encontramos patrones estructurados por organizaciones que bien comprenden el hecho administrativo y los objetivos trazados desde el enfoque corporativo dentro de la industria, lo que, de acuerdo a lo desarrollado en este estudio, parece haber forzado durante años a los estudiantes internacionales a adaptarse a estructuras que se perciben alejadas de las realidades culturales de nuestros estudiantes latinoamericanos.

Atenas College (2014) sigue los lineamientos del “Accrediting Commission of Carrers Schools and Colleges (ACCSC’s), por sus siglas en inglés) (2017), que establece los siguientes puntos como estándares en los procesos de reclutamiento estudiantil internacional, gestión y operaciones administrativas.

- Requisitos para los programas de educación residencial y a distancia,
- Administración de la Educación y Calificaciones de la Facultad,
- Reclutamiento y publicidad de estudiantes,
- Políticas y prácticas de admisiones,
- Servicios para estudiantes y
- Logro de estudiante

En ese sentido tenemos entre quienes de forma reciente y exitosa han asimilado o procesado a Alamilla, C. (2015) que se enfoca para otorgar becas a estudiantes minoritarios-latinos, negros y asiáticos; teoría y acción que ha despertado a partir de la necesidad de abordar realidades que hasta hoy continúan al margen de los procesos tradicionales y adoptados por la mayoría de las instituciones educativas en Norteamérica.

Para Sylvie Didou Aupetit, Javier Mendoza Rojas (2005) el proceso debe acompañar a los estudiantes internacionales más allá de los procesos administrativos e involucrarse en los procesos de adaptación los complejos sistemas culturales de los estudiantes internacionales. Esto supone que la flexibilización del abordaje a los estudiantes está en proceso de construcción.

En nuestro entorno latinoamericano también existe una fuerte preocupación por los procesos psico-afectivos para los estudiantes de nuevos ingresos a nuestras casas de estudio. (Fernández Reina, M., Mijares Llamozas, B., & Álvarez Castillo, J., (2013). Si bien en un contexto mucho más regionalizado, la idea de prestar atención a la forma y reacción de nuevos estudiantes ante las ofertas educativas de las instituciones en Latinoamérica, ha tenido impulso por parte de investigadores que se han enfocado en el estudio específico de casos y que sirven como buena referencia hacia el desarrollo futuro de estas teorías.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

“Personas de diferentes culturas tienen reacciones diferentes a las mismas cosas” Rapaille (2007)

La investigación logró abrir el espacio para la discusión del enfoque dado al reclutamiento estudiantil internacional, basándose en los resultados de sus observaciones y comparando la efectividad de los planes de reclutamiento diseñados por instituciones educativas en América del Norte para la región latinoamericana bajo el enfoque de los códigos culturales (Rapaille, 2007).

1. Los actores norteamericanos, llámense instituciones educativas o funcionarios reclutadores, perciben la realidad de la población latinoamericana a través de una concepción formada a partir de sus experiencias con latinoamericanos que viven en

sus países, pero que no necesariamente han sido formados en países latinoamericanos.

Pasa a tener especial atención la forma cómo un latinoamericano se comunica, en cuanto al lenguaje que utiliza, en cuanto a su pensamiento respecto a la interacción social, mientras ha sido formado en un país norteamericano en contraste con los latinoamericanos levantados en América Latina.

2. La **confianza** en cuanto a lo que se espera en términos de compromiso es uno de los aspectos más resaltantes. Según lo observado, los estudiantes latinoamericanos establecen una relación de confianza a partir de la cercanía que encuentran en el lenguaje empleado por su interlocutor. Al preguntar, por ejemplo, por las condiciones a cumplir para participar en determinado programa educativo, una **barrera** que inexorablemente debe romperse es la de saber si el representante de la institución norteamericana sabe con certeza, y le hace saber al estudiante, lo que éste busca y no le hará ir por un camino en el que terminará por abandonar su intención.

El investigador encuentra que un estudiante latinoamericano siente mayor confianza al tratar con interlocutores que conozcan su lenguaje, al sentir que son más cercanos y comprenden su realidad.

3. La **claridad** fue otro aspecto observado en las conversaciones de correo electrónico estudiadas. La atención se centró en analizar si la información, dada por las instituciones y recibida por los estudiantes, era lo suficientemente clara para que, aún éstos teniendo diferencias en cuanto al lenguaje empleado y a los demás aspectos culturales y de formación, demostraran un equilibrio en las conclusiones de tales comunicaciones.

Según lo observado, los estudiantes latinoamericanos sienten una necesidad de recibir “aclaratorias de aclaratorias” en cuanto a la información que comparten. Esto es, de acuerdo al pensamiento del investigador, dado porque culturalmente los estudiantes latinoamericanos tienen por costumbre recibir información que requiere ser corroborada en repetidas ocasiones producto del desorden burocrático de las instituciones que hacen vida en Latinoamérica.

Las observaciones continúan en dirección hacia el estudio de la pertinencia en cuanto a si las ofertas académicas, el tratamiento y la orientación, así como la selección de los programas educativos, se encuentran alineados con las expectativas de los estudiantes latinoamericanos.

Se observa que las razones por las cuales un estudiante en Latinoamérica decide estudiar en el extranjero, son culturalmente y humanamente muy diferentes a las que tendría un norteamericano si fuera el caso de que éste decidiera estudiar fuera de su país.

Los estudiantes latinoamericanos buscan, además de una formación académica, una oportunidad de superar los males heredados y aún presentes en sus países; extender su permanencia en algún país que brinde mejor calidad de vida.

Para 2015, el 62% de los estudiantes latinoamericanos en países de América del Norte buscaban legalizar su condición como inmigrantes. Llama entonces la atención del investigador que, en cuanto a lo observado, las instituciones educativas ven únicamente la intención de los estudiantes latinoamericanos como una experiencia educativa y no presentan alternativas más allá de lo que sus instituciones ofrecen.

CONCLUSIONES

La educación vista como negocio global depende del movimiento de estudiantes y de cómo las instituciones pueden manejar y asegurar este movimiento en su beneficio.

Habiendo establecido planes de reclutamiento para la región latinoamericana, las instituciones educativas norteamericanas centran sus objetivos en la oferta basada en el conocimiento propio que han construido a partir de sus experiencias con la región, y desde su posición, parecen apartar los aspectos culturales y humanos que en la práctica definen el comportamiento y delimitan las necesidades de los estudiantes latinoamericanos.

La **confianza** que se desarrolla entre estudiantes latinoamericanos y los responsables del reclutamiento en instituciones educativas en Norteamérica, según este estudio, es limitada debido a las diferencias en cuanto a la comunicación efectiva y lo que pueden los actores expresarse mutuamente.

La **barrera cultural**, aun en una conversación en español, presenta de un lado los formalismos propios de la cultura norteamericana y, del otro lado, la **expectativa** que tiene un estudiante latinoamericano sobre lo que para él es desconocido y comienza a descubrir a partir del enfoque presentado por cualquier institución norteamericana, y que finalmente a su entender, resulta muy bueno para ser verdad o muy cuesta arriba como para intentarlo; todo estereotipado por la **carencia de confianza** y la idea de parecer inalcanzable para quien se supone viene de menos a más: el estudiante latinoamericano.

La **claridad** con la que se presenta y recibe la información es también un aspecto que incide directamente en la necesidad de adaptación a modelos que comprendan y estudien de manera más cercana el caso latinoamericano.

Los productos diseñados para los estudiantes internacionales en las instituciones de Norte América tienen características globalizadas que tratan de estandarizar a todos los estudiantes foráneos de la misma manera.

Existen particularidades en las ofertas educativas que no son pertinentes ni despiertan interés en los estudiantes latinoamericanos, no por el hecho de no cumplir con sus expectativas, sino más bien porque la realidad que se les presenta está, en la mayoría de los casos estudiados, descrita de una forma que no logra entenderse y reconocerse como alcanzable o realizable para los latinoamericanos, sin tomar en cuenta las realidades culturales que les presenta su entorno de procedencia.

En menos palabras, es necesario **conocer el entorno real**, físico, cómo se habla el idioma, cómo entienden y manejan su lenguaje los estudiantes latinoamericanos, antes de pretender justificar el uso de recursos y planes que no han sido verdaderamente diseñados tomando en cuenta la realidad cultural y humana de los latinoamericanos.

Por lo anterior, planes de reclutamiento, campañas, ferias estudiantiles, se ven expuestas año a año con resultados cuantitativos alejados de las proyecciones iniciales hechas por las instituciones en Norteamérica.

Miles de estudiantes latinoamericanos son abordados todos los años con información que de acuerdo a este estudio debería tener un tratamiento más cercano por parte de los actores principales; las instituciones educativas norteamericanas.

Pasar entonces de un modelo general a un modelo selectivo, propuesta que hace este trabajo y que deja abierta la discusión considerando lo que sigue.

El **abordaje en Latinoamérica** debe hacerse inicialmente partiendo de las necesidades individuales de cada estudiante interesado en cursar estudios en Norteamérica.

Identificar sus expectativas y su comportamiento cultural, su entorno de procedencia, puede garantizar una mayor efectividad en cuanto al reclutamiento clásico, pero también pudiera asegurar que cada estudiante sea tratado con la particularidad de hacer una selección adaptada a su realidad.

Luego de la **etapa inicial**, se hace propicio extender un análisis exhaustivo a los planes de reclutamiento diseñados por las instituciones educativas en Norteamérica, el lenguaje que usan, las características que resaltan en contraste con aquellas que deberían ser mejor explicadas y convertidas culturalmente para que tengan el efecto deseado en Latinoamérica.

Una de las consideraciones más importantes de este estudio al promover el reclutamiento selectivo parte de la necesidad que tienen los países desarrollados de identificar las reales intenciones de las personas que reciben en calidad de estudiantes año a año.

Identificando las intenciones y las expectativas de base en el entorno de procedencia, puede asegurar una mejor clasificación de las necesidades y de los tratamientos que debe dárseles a determinados estudiantes, beneficios incluso; puede llevar hasta el descubrimiento de talentos o de individuos con potenciales que, apropiadamente canalizados, tendrían la posibilidad real de lograr cambios trascendentales en las ciencias, las artes o incluso la política.

El reclutamiento selectivo permitiría servir el mercado estudiantil latinoamericano desde un enfoque vigente, actual y en sintonía con la cultura propia de la región, haciendo beneficio real y útil para los actores, ofreciendo un tratamiento efectivo con resultados aún mejores que los alcanzados hasta el presente.

REFERENCIAS

- Accrediting Commission of Carrers Schools and Colleges. (2017) Políticas y procedimientos institucionales, cumpliendo a su vez con los estándares de la Agencia Acreditadora Disponible en https://books.google.co.ve/books?id=q_5V5HeXvMkC&pg=PA124&lpg=PA124&dq=reclutamiento+estudiantil&source=bl&ots=qpD09wXOMk&sig=1urOUH2-M-BWzhnnhaTjfU4-y0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi6l6WvhPbVAhWiJZoKHU7NBxk4FBD0AQgyMAE#v=onepage&q=reclutamiento%20estudiantil&f=false
- Alamilla, C. (2015) COLLEGE AVENUE- A guide to enter into the best colleges in the US and get scholarships. *United States: Books & Books in Coral Gables*.
- Atenas College (2014) POLÍTICA DE ÉTICA EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL Y PUBLICIDAD. Manatí, Puerto Rico p 1-9. Disponible en <http://atenacollege.edu/new-docs/P-14-01-ADM-%20PRACTICAS%20ETICAS%20RECLUTAMIENTO%20Y%20ADMISIONES.pdf>
- Clotaire, Rapaille (2007) El código cultural. Grupo Editorial Norma. Bogotá y otros.
- Berger y otros (2001) La construcción social de la realidad. Amorrutu Editores. Buenos Aires.
- Brandt, Juan Carlos (1985) Sociología general. Editorial Eneva. Caracas.
- Linton, Ralph (2006) Estudio del hombre. Fondo de Cutura Económica. México.
- Schutz, Alfred. (1974) *Estudios sobre teoría social*. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1974
- Fernández Reina, M., Mijares Llamozas, B., & Álvarez Castillo, J. (2013). MOTIVACIÓN HACIA EL ESTUDIO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO. *Revista Negotium*, (24), 181-195. Recuperado de <http://ojs.revistanegotium.org.ve/index.php/negotium/article/view/216>
- Martínez, M (2007) El paradigma emergente: hacia una teoría de la racionalidad científica. 2da. Ed. México. Trillas
- (2004) Comportamiento Humano: nuevos métodos de investigación. 2da ed. México. Trillas

Sylvie Didou Aupetit, Javier Mendoza Rojas (coordinadores) (2005) La comercialización de los servicios educativos: retos y oportunidades para las instituciones de educación superior. *México, D. F: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.*

Disponible

en

https://books.google.co.ve/books?id=q_5V5HeXvMkC&pg=PA124&lpg=PA124&dq=reclutamiento+estudiantil&source=bl&ots=gqD09wXOmk&sig=1urOUH2-M-BWzhnnhaTjfU4-_y0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi6l6WvhPbVAhWiJZoKHU7NBxk4FBD0AQgyMAE#v=onepage&q=reclutamiento%20estudiantil&f=false

Suchowierska, M. and White, G. (2003). Investigación-Acción Participativa y Discapacidad. *Apuntes de Psicología*, 21(3), 437-457.